

MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O'TISH DAVRIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to'plami

19-noyabr 2025-yil

Toshkent 2025

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY
ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI**

MEHNAT BOZORI TADQIQOTLARI INSTITUTI

**MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O‘TISH DAVRIDA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

**MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-yil 19-noyabr**

Toshkent - 2025

Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна Государственная политика цифровой трансформации и формирование экосистемы цифровой трансформации «зелёная» экономика республики Узбекистан, перспективы развития.....	141
Махмудова Нодирахон Jumaboy qizi Korxonalarda risk boshqaruvini raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish.....	144
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri: imkoniyatlar va xavf-xatarlar	147
Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi, Zohidjonova Gulnura Zuxriddin qizi Davlat boshqaruvida raqamli transformatsiya jarayonlarini takomillashtirish mexanizmlari.....	150
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning dolzarb holati va rivojlanish tendensiyalari.....	153
Abdullajonov Davronjon Farg'ona vodiysida yashil tadbirkorlikni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari tahlili.....	158
Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiya jarayonlarining roli: yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va madaniy merosni saqlash imkoniyatlari.....	161
Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li Soliq nazoratini tashkil etishda raqamli transformatsiya siyosatining o'rni va ta'siri	166
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanishni takomillashtirish: Farg'ona viloyati misolida.....	169
Qazaqov Tolibjon Sharifjon o'g'li Barqaror rivojlanish konsepsiyasida hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	172
Tusunova Shamsiya Saidburxon qizi Raqamli transformatsiya sharoitida sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt samaradorligini baholash va uning mehnat bozoriga ta'siri.....	174
Мирзаев Саибджан Собитович, Рахмонова Мафтуна Бобокул кизи Национальная политика цифровой трансформации как фактор развития инновационной экосистемы.....	177
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna Raqamli transformatsiya sharoitida soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	180
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li Soliq qarzdorligini boshqarishda raqamli transformatsiyaning o'rni.....	182
Jahongirov Kamoliddin Asomiddin o'g'li Ta'lim turizmini rivojlantirishda raqamli transformatsiyaning o'rni va imkoniyatlari.....	185
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida raqamli savdo siyosatini takomillashtirish yo'nalishlari.....	189
Хакимджанова Сурайё Хабибуллаевна Навигация по цифровым рубежам: роль государственной политики в стимулировании инноваций и устойчивого роста.....	193

7. Raqamlashtirish dasturlarini joriy etish - IoT va sun'iy intellekt texnologiyalarini qishloq xo'jaligi sektorida qo'llash hamda blockchain asosida yashil mahsulotlar sertifikatlash tizimini yaratish.

Ushbu takliflarning qisqa muddatli (1-2 yil), o'rta muddatli (3-5 yil) va uzoq muddatli (5-10 yil) bosqichlarda amalga oshirilishi Farg'ona vodiysida yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznesning samarali rivojlanishini ta'minlaydi va mintaqaning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlaydi.

Adabiyotlari

1. Barbier, E. B. (2011). *The policy challenges for green economy and sustainable economic development. Natural Resources Forum*, 35(3), 233-245.

2. Chen, L., & Wang, K. (2020). *Green finance and small business development: Evidence from China's green guarantee schemes. Journal of Cleaner Production*, 267, 122-135.

3. OECD. (2019). *Green finance and investment: Mobilising finance for the transition to a low-carbon economy. OECD Publishing*.

4. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy. Earthscan Publications*.

5. Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). *Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97-118.

6. Abdullayeva, N. M., & Karimov, S. A. (2021). *Farg'ona vodiysida kichik biznes rivojlanishining iqtisodiy-ijtimoiy omillari. Iqtisodiyot va moliya*, 7(3), 45-58.

7. Bobojanov, A. R., & Karimova, D. S. (2024). *O'zbekistondagi kichik biznes moliyalashtirish muammolari va yechimlar: yashil iqtisodiyot kontekstida. Biznes va boshqaruv*, 2(1), 23-35.

8. Ismatov, B. K., & Yusupov, F. T. (2022). *Mintaqaviy moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligini baholash metodologiyasi. Moliya va kredit*, 8(4), 67-78.

9. Karimov, O. J., & Abdullayeva, M. H. (2021). *Farg'ona vodiysida yashil texnologiyalarga o'tishning iqtisodiy samaradorligi. Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 5(2), 112-125.

10. Mirziyoyev, Sh. M. (2019). *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston*.

11. Mirziyoyev, U. K., & Qobilov, T. A. (2019). *O'zbekistonda yashil iqtisodiyot rivojlanishining nazariy asoslari. Fan va ta'lim*, 6(1), 89-102.

12. Toshmatov, R. B., & Xamidova, S. N. (2023). *Yashil kreditlash tizimini O'zbekiston sharoitida joriy etishning amaliy yondashuvlari. Bank faoliyati*, 4(2), 34-47.

ZIYORAT TURIZMI RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING ROLI: YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI JORIY ETISH VA MADANIY MEROSNI SAQLASH IMKONIYATLARI

Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi
Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot
instituti tayanch doktoranti

Madaniy merosni asrash insoniyatning tarixiy va ma'naviy boyligini saqlab qolish bilan birga, iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Tarixiy obidalar va ziyorat maskanlari turizm, xususan ziyorat turizmini rivojlantirish

orqali hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshiradi, bandlikni kuchaytiradi va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish madaniy merosni muhofaza qilish, hududiy tenglikni ta'minlash va milliy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda alohida o'rin tutadi. UN Tourism ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda global turistik tashriflar 1,286 milliarddan ortib, 33,9 foizga o'sdi [1]. Bu esa ziyorat turizmi resurslaridan oqilona foydalanish barqaror iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili ekanini tasdiqlaydi. O'zbekistonda turizmning istiqbolli: ziyorat, tarixiy-madaniy, rekreatsion, ta'lim, gastronomik yo'nalishlarini tashkil etish va rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. 2023-yilda qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi 58-bandida mamlakatimizda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish masalasi va mazkur masala doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan [2]. Ulardan biri esa ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirishdan iborat.

Bugungi global muhitda urbanizatsiya, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi madaniy merosga jiddiy tahdid solmoqda. Shu sababli, uni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish nafaqat alohida davlatlarning, balki butun insoniyatning umumiy vazifasiga aylangan. UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar madaniy merosni himoya qilishda katta rol o'ynaydi va dunyo miqyosida madaniy merosni muhofaza qilish doirasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda ham ziyorat turizmini rivojlantirish va madaniy merosni saqlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2022-yildan boshlab har yili noyabr oyining birinchi haftasida "Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi" o'tkazilishi belgilangan bo'lib, mazkur tadbir ziyorat turizmi salohiyatidan yanada unumli foydalanish va O'zbekiston zaminini dunyo sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatida namoyon qilishga qaratilgan [3].

Madaniy merosni asrash – bu faqat o'tgan davrlarni saqlash, balki kelajakni boyitish, insoniyatning ma'naviy yuksalishini ta'minlash va jahon madaniyatining uzviy rivojlanishiga hissa qo'shish demakdir. Global miqyosda madaniy merosni asrash bo'yicha bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro tajribaga nazar soladigan bo'lsak, madaniy merosni saqlash hamda turistik resurslarni samarali boshqarish uchun keng qo'llaniladigan bir qancha innovatsion texnologiyalarga guvoh bo'lishimiz mumkin (1-jadval).

Mazkur texnologiyalar sayyohlarga keng imkoniyat va qulayliklarni yaratibgina qolmay, madaniy merosni kelajak avlod uchun asrashni ham ta'minlaydi.

Madaniy merosni asrab-avaylash bugungi kunda nafaqat davlatlar yoki xalqaro tashkilotlar, balki mahalliy hamjamiyatlarning faol ishtirokini ham talab qiladigan global vazifa sifatida qaralmoqda. UNESCO, ICOMOS, WMF kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ta'lim dasturlari, hunarmandchilikni rivojlantirish loyihalari va mahalliy aholini jalb etishga

qaratilgan tashabbuslar buning yaqqol isbotidir. Shu jarayonda zamonaviy texnologiyalar, qonunchilik, ta'lim va turizm mexanizmlarining uyg'unlashuvi madaniy merosni muhofaza qilishda muhim rol o'ynaydi.

1-jadval

Madaniy merosni saqlash hamda turistik resurslarni samarali boshqarish qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar (muallif ishlanmasi)

No	Innovatsion texnologiya	Qo'llanilishi
1.	<i>Xavfsizlik va omonat tizimi</i>	Sayyohlarga qulay va ishonchli omonat tizimlarini taqdim etuvchi texnologiyalar, ular moliyaviy ma'lumotlarni himoya qilish, to'lov jarayonlarini soddalashtirish va global to'lov tizimiga integratsiyani ta'minlay oladi
2.	<i>Turistik harakatlar monitoringi va tahlili</i>	Bunda sayyohlar va turistik agentliklar tomonidan to'plangan ma'lumotlar uzluksiz monitoring va analiz qilinadi, natijada mavjud tendensita aniqlash va qarorlar qabul qilishda to'g'ri yo'nalish imkoniyati yuzaga keladi
3.	<i>Mahalliy axborot tizimi va interaktiv qidiruv</i>	Xorijiy turistlarga mahalliy qidiruv tizimini taqdim etish, restoranlar, turistik manzillar, joylashtirish vositalari va boshqa turistik resurslarning ro'yxatlarini taqdim etish, Shahar va mamlakat haqida interaktiv ma'lumotlar berish uchun mobil ilovalar va veb-saytlar ishlab chiqiladi
4.	<i>Virtual voqelik</i>	Vitual va qo'shimcha voqelik texnologiyalari sayyohlarda takrorlanmas turistik tassurotni shakllantirishga yordam beradi
5.	<i>Ijtimoiy tarmoqlar</i>	Ijtimoiy tarmoqlar va media olami turizmga oid kontentlar, sayyohlar uchun qiziqarli manzillar haqida batafsil ma'lumot yetkazib berishda xizmat qiladi, bundan tashqaro turistlar o'zaro fikr almashishi uchun platforma vazifasini bajaradi

Ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish madaniy merosni saqlash bilan bevosita bog'liq bo'lib, barqaror iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Bu turizm yo'nalishi tarixiy va diniy obidalarni muhofaza qilish, ularning qadriyat sifatidagi ahamiyatini oshirish hamda kelajak avlodlarga yetkazishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ziyoratchilarning muntazam tashrifi obidalarni ta'mirlash va qayta tiklashga zarurat tug'diradi, turistik oqimning o'sishi esa madaniy merosni saqlashga yo'naltiriladigan moliyaviy manbalarni ko'paytiradi.

Bundan tashqari, ziyorat turizmi mahalliy aholining madaniy merosni qadrlash va uni avaylab-asrashga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytiradi. Ushbu jarayon jamiyatning ma'naviy ongini yuksaltirish, hunarmandchilik va milliy an'analarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, turizm sohasi orqali xalqaro hamkorlik kengayadi, tajriba almashish imkoniyatlari ortadi.

Iqtisodiy nuqtayi nazardan, ziyorat turizmi mahalliy iqtisodiyotni jonlantirib, yangi ish o'rinlari yaratadi va xizmat ko'rsatish sohasining kengayishiga turtki beradi. Sayyohlar tomonidan amalga oshiriladigan xarajatlar esa bevosita madaniy meros obyektlarini saqlash va targ'ib qilishga yo'naltiriladi.

Demak, ziyorat turizmi resurslarini oqilona boshqarish madaniy merosni muhofaza qilishni kuchaytirish bilan birga, barqaror iqtisodiy taraqqiyotga ham xizmat qiladi. Infratuzilmani rivojlantirish va madaniy merosni muhofaza qilish strategiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi [4]:

- 1) transport va turar joy obyektlariga investitsiyalar yo'naltirish;
- 2) tarixiy yodgorliklarga olib boruvchi yo'llarni rekonstruksiya qilish, ularning atrofidagi tabiiy va madaniy muhitni saqlash;
- 3) turar joy infratuzilmasini rivojlantirish orqali sayyohlarga tarixiy arxitektura bilan uyg'unlikda qurilgan mehmonxonalar taklif etish;
- 4) transport tizimida ekologik toza transport vositalaridan foydalanish.

Madaniy merosni asrashda mahalliy aholining xabardorligi va faol ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Bu jarayon madaniy qadriyatlarni hurmat qilish, ularni to'g'ri targ'ib qilish, sayyohlar bilan samarali muloqot olib borish va an'anaviy kasblarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Kulolchilik, kashtachilik, yog'och o'ymakorligi kabi milliy hunarmandchilik turlarining qo'llab-quvvatlanishi nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki madaniy merosni saqlashning samarali vositasi hamdir. Shu bilan birga, mahalliy aholi uchun treninglar tashkil etish, qo'llanmalar tayyorlash va turizm xizmatlarida milliy qadriyatlarni aks ettirish orqali madaniy merosni keng jamoatchilik ongiga singdirish mumkin.

Davlat-xususiy hamkorlik ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda muhim omil bo'lib, tarixiy obidalarini restavratsiya qilish, interaktiv muzeylar va virtual turlar yaratish kabi innovatsion loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi. Turizm daromadlarining bir qismini maxsus fondlarga yo'naltirish orqali madaniy merosni moliyalashtirishning barqaror tizimini shakllantirish mumkin. Bunday mexanizmlar madaniy merosni saqlash bilan bir qatorda uning rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Ziyorat turizmini boshqarishda jamiyat ishtiroki va integratsiyalashgan yondashuv muhim o'rin tutadi. Mahalliy hamjamiyatlarning faol ishtiroki, tarixiy yodgorliklar atrofida qurilish va sanoat obyektlarini cheklash, arxitektura-madaniy ekspertizani talab qilish kabi chora-tadbirlar turizm rivojlanishi va tarixiy muhitni muvozanatda saqlashni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ziyoratchilar oqimini nazorat qilish, ekologik hududlar tashkil etish va xalqaro tashkilotlar (UNESCO, ICOMOS) bilan hamkorlik qilish madaniy merosning uzoq muddatli saqlanishiga xizmat qiladi. Ziyorat turizmi yo'laklarini shakllantirish (masalan, Buxoro-Samarqand-Toshkent) obidalar o'rtasida tarixiy bog'liqlikni mustahkamlaydi va turistlarning bilimini oshiradi. Shu bilan birga, reklama va marketing strategiyalari ham madaniy merosni global miqyosda tanitish, virtual sayohatlar va tarixiy rekonstruksiya orqali keng jamoatchilikni jalb etish imkonini beradi.

Ekologik boshqaruv ham muhim jihat bo'lib, madaniy meros obyektlari atrofida tabiiy landshaftni asrab-avaylash, ifloslanishning oldini olish va ekologik turizmni rivojlantirish orqali tarixiy muhitni saqlashga xizmat qiladi. Ziyorat turizmi resurslarini to'g'ri boshqarish madaniy merosni saqlashning eng samarali

strategiyalaridan biridir [5]. Bu nafaqat tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish, balki mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash orqali barqaror iqtisodiy taraqqiyotning muhim omiliga aylanadi.

O'zbekistonning madaniy merosini saqlash va targ'ib qilishda ziyorat turizmi muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu turizm sohasi nafaqat mamlakatning tarixiy va diniy obidalari bilan tanishish imkonini beradi, balki iqtisodiy rivojlanish, mahalliy aholi bandligi va turizm infratuzilmasining yaxshilanishiga ham xizmat qiladi. Samarali boshqaruv tizimi orqali ziyorat turizmi resurslarini to'g'ri yo'naltirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajribadan foydalangan holda rivojlantirish madaniy merosni asrab-avaylash va sayyohlar oqimini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, ziyorat turizmi imkoniyatlarini kengaytirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va bu boradagi muammolarni tizimli ravishda hal qilish O'zbekistonning jahon turizm xaritasidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish va madaniy merosni saqlash bo'yicha muallif tomonidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- 1) raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali madaniy merosni asrash;
- 2) ziyorat turizmi orqali mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish;
- 3) barqaror turizm va ekologik himoya;
- 4) xalqaro hamkorlik va turistik diplomatiya;
- 5) ta'lim va ilmiy tadqiqotlar;
- 6) ziyorat turizmini hududiy diversifikatsiya qilish.

Ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish O'zbekistonning madaniy merosini asrash va barqaror turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali turizm sohasi iqtisodiy, ekologik va madaniy jihatdan yanada rivojlanishi mumkin. Davlat organlari, xususiy sektor va jamoatchilikning faol hamkorligi madaniy merosni saqlash va uni kelajak avlodlarga yetkazishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. *The UN Tourism Data Dashboard*
2. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>*
3. *"Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi"ni tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 20.05.2022-yildagi 282-son*
4. *Kamran, Muhammad. "Role of cultural heritage in promoting the resilience of linear/critical infrastructure system with the enhancement of economic dimension of resilience: A critical review." International Journal of Construction Management 22.7 (2022): 1345-1354*
5. *Di Giovine, Michael A., and Josep-Maria Garcia-Fuentes. "Sites of pilgrimage, sites of heritage: An exploratory introduction." International Journal of Tourism Anthropology 5.1/2 (2016): 1-23.*